

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20461875>

ФОНЕТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ЗАИМСТВОВАННЫХ ЛЕКСЕМ В МЕДИАТЕКСТАХ

Ибрагимова Дилшода Абдукодир Кизи

магистр

Национальный университет имени Мирзо Улугбека

г. Ташкент, Узбекистан

ibragimovadilsoda5@gmail.com

(науч.рук. Ахмедова Мукаддас Хадиматовна

ahmedova.muqaddas@gmail.ru)

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс фонетической адаптации заимствованных лексем как один из ключевых этапов освоения иноязычных единиц в современной лингвистической системе. Автор опирается на классические концепции В.В. Виноградова и Л.П. Крысина, анализируя механизмы подчинения заимствований фонетическим и орфоэпическим нормам русского языка.

Ключевые слова: фонетическая адаптация, медиатекст, заимствованная лексика, ассимиляция, субституция фонем, интернет-коммуникация, орфоэпическая норма.

PHONETIC ADAPTATION OF LOANWORDS IN MEDIA TEXTS

Abstract. This article examines the process of phonetic adaptation of loanwords as a fundamental stage in the integration of foreign units into the modern Russian linguistic system. Drawing upon the theoretical frameworks of V.V. Vinogradov and L.P. Krysin, the study analyzes how borrowed lexemes are systematically assimilated to conform to the phonological and orthoepic norms of the recipient language.

Keywords: phonetic adaptation, media texts, loanwords, linguistic assimilation, phoneme substitution, internet communication, orthoepic norms.

Фонетическая адаптация заимствованных лексем в современной русской лингвистике рассматривается как один из начальных и наиболее значимых этапов освоения иноязычных единиц языком-реципиентом. Согласно концепции В.В. Виноградова, процесс вхождения заимствований в систему русского языка носит закономерный характер и сопровождается их последовательной ассимиляцией, в ходе которой иноязычные слова подчиняются фонетическим, словообразовательным и грамматическим нормам принимающего языка [1].

На ранних этапах освоения в первую очередь устраняются фонетические особенности, не соответствующие нормам русского языка: непривычные звуки и звукосочетания заменяются артикуляционно и акустически близкими соответствиями. В этой связи фонетическая адаптация может быть определена как процесс приведения звуковой оболочки заимствованной единицы в соответствие с фонологической системой русского языка. При этом, как отмечает М.М. Алексеева, речь идёт не о воспроизведении исходного звучания, а о фонемном переоформлении слова в соответствии с нормами принимающей языковой среды [2].

Фонетическая адаптация включает несколько взаимосвязанных процессов: субституцию чуждых фонем, перестройку непривычных звукосочетаний и акцентное приспособление. В результате заимствованная единица становится произносимой, фонематически различимой и способной к воспроизводству в речи, что обеспечивает её закрепление в языковом узусе.

Данный процесс подтверждается рядом языковых примеров: *garage* → гараж, *computer* → компьютер, *manager* → менеджер, *Schule* → школа, *club* → клуб. В каждом случае наблюдается замена или упрощение звуковых элементов в соответствии с нормами русского языка [3].

Особую роль в ускорении фонетической адаптации играют медиатексты. Как отмечает Л.П. Крысин, лексика является наиболее открытой областью языка, быстро реагирующей на изменения в обществе [4]. В условиях массовой

коммуникации заимствованные слова не только фиксируются, но и активно распространяются, что способствует их быстрому освоению.

Фонетическая адаптация заимствованных лексем в медиатекстах может быть определена как процесс приспособления звуковой формы иноязычного слова к орфоэпическим нормам русского языка в условиях его интенсивного функционирования в сфере массовой коммуникации [5]. Частотность употребления в новостях, аналитике, интервью и интернет-публикациях ускоряет закрепление наиболее удобного для восприятия и произношения варианта.

Наиболее активно данный процесс проявляется в новостных и общественно-политических текстах, где первично номинируются новые реалии: саммит, спикер, брифинг, импичмент, локдаун, фейк, рейтинг, мониторинг. Высокая частотность употребления приводит к быстрому закреплению их звуковой формы в языковом сознании носителей.

Не менее значимой является интернет-коммуникация, в которой наблюдается ускоренная апробация и закрепление заимствований. В сетевых медиатекстах широко функционируют единицы: пост, лайк, чат, аккаунт, блогер, стрим, подкаст, контент, мессенджер [6]. При этом характерной особенностью является сочетание фонетической адаптации с графической вариативностью (Twitter - Твиттер, Instagram - Инстаграм), что отражает переходный этап освоения.

В целом, медиатексты выступают активной средой языковой интеграции заимствований, обеспечивая не только их распространение, но и нормализацию произносительной формы. В современных русскоязычных СМИ основным источником заимствований является английский язык, что связано с его доминирующей ролью в сферах технологий, цифровой коммуникации и массовой культуры [4].

Таким образом, фонетическая адаптация заимствованных лексем в медиатекстах представляет собой системный и динамичный процесс, включающий преобразование звуковой структуры иноязычного слова и его

закрепление в условиях массового употребления. Медиасреда в данном случае выступает ключевым фактором ускорения языковой адаптации и формирования современной лексической нормы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVIII-XIX вв. - М.: Высшая школа, 1982. - 528 с.
2. Алексеева М.М. Фонетическая адаптация англицизмов в современном русском языке // Вестник филологических наук. - 2019. - № 4. - С. 12-16.
3. Брейтер М.А. Англицизмы в русском языке: история и перспективы. - Владивосток: Диалог-МГУ, 1997. - 156 с.
4. Крысин Л.П. Русское слово, своё и чужое: Исследования по современному русскому языку и социолингвистике. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - 888 с.
5. Добросклонская Е.Г. Вопросы изучения медиатекстов (опыт исследования современной английской медиаречи). - М.: Едиториал УРСС, 2005. - 288 с.
6. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. - СПб.: Златоуст, 1999. - 320 с.